

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ЮЛДАШЕВА Манзура Бориходжаевна*Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, доцент***КОЛКАНАТОВ Асылбек Назарбаевич***Государственный институт искусств и культуры Узбекистана**Магистрант “Менеджмент сферы культуры и искусства”*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7764413>

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

АННОТАЦИЯ

На данный момент для общества главной целью является необходимость в изменении отношения к природе, а также обеспечение формирования экологической культуры нового поколения. Гармония человека и природы – это важнейший элемент мирового круговорота. Формирование экологической культуры молодежи является основой во взаимоотношении природы и человека.

Ключевые слова: экология, экологическая культура, досуг, человек и природа, образование и обучение.

IJTIMOIIY-MADANIY MUHITDA YOSHLARNING EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda jamiyat oldidagi asosiy maqsad tabiatga munosabatni ijobiy tamonga o'zgartirish, shuningdek, yangi avlodning ekologik madaniyatini shakllantirishni ta'minlashdir. Inson va tabiatning uyg'unligi dunyo aylanishining eng muhim elementi hisoblanadi. Shuningdek, yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirish tabiat va inson munosabatlarining asosi ekanligiga alohida urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: ekologiya, ekologik madaniyat, bo'sh vaqt, inson va tabiat, ta'lim va tarbiya.

WAYS TO FORM THE ECOLOGICAL CULTURE OF YOUTH IN A SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT

ANNOTATION

At the moment, the main goal for society is the need to change the attitude to nature, as well as to ensure the formation of an ecological culture of a new generation. The harmony of man and nature is the most important element of the world cycle. The formation of the ecological culture of youth is the basis in the relationship between nature and man.

Key words: ecology, ecological culture, free time, man and nature, education and training.

Почему в Узбекистане так серьезно относятся к вопросу экологического образования и формирования экологической культуры населения?

Прежде всего, Узбекистан является страной, которая воочию столкнулась не с одной, а целым комплексом экологических проблем и зон, разрушенных в плане экологии.

Это – высыхание Аральского моря, проблемы с озерами Айдар-Арнасай, вредные выбросы производственных мощностей предприятия “Таджикистан-Талко” и мн. др. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 21 сентября 2021 года на 76-й сессии Генассамблеи ООН, затронул вопросы экологии. Подтверждением эффективности усилий Узбекистана в данной области стало принятие в мае этого года Специальной резолюции Генассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Наряду с этим в целях всестороннего обсуждения приоритетов глобальной экологической политики предложено провести в 2023 году в Узбекистане под эгидой ООН Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде на высоком уровне.

В современных условиях глобализации главным звеном выступает создание системы экологической безопасности, обеспечивающей регламентацию различных видов человеческой деятельности по уровням их негативного воздействия на природную среду. В наше время для общества Узбекистана главной целью является необходимость изменения отношения к природе, а также обеспечения формирования экологической культуры нового поколения.

Под экологической культурой понимается часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и индивидуальных норм, взглядов, установок и моральных ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; целостный механизм человека и природы, реализующийся через отношение человеческого общества к окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом. Общество должно понимать, что только в гармонии с природой возможно существование человека на земле [3].

Учебные учреждения, которые ориентируют детей и молодежь на обучение навыкам экологического поведения в естественной среде или в обучении и досуговой деятельности, должны обеспечивать учащимся и студентам такую деятельность, в которой необходимо принимать участие, например, в исследовательских работах, в конкурсах, летних лагерях, экспедициях. Эти мероприятия необходимо поддерживать активным обменом информации между учащимися как в живую, так и с помощью инструментов связи. Для основной массы молодежи в сознательном возрасте главным и основным источником информации является интернет. Информация, которую получают, находясь на просторах информационной сети, является самой распространенной в мире. Это может быть использовано на благо молодого поколения путем:

1. Публикации статей на тему экологии и проблем, возникающих вследствие нерационального и небрежного использования ресурсов окружающего мира.
2. Создание фильмов и видеороликов, которые помогут привить молодому поколению осознание неразрывной связи природы и человека.
3. Создание социальных групп и организованных мероприятий, направленных на формирование экологического сознания у молодого поколения.

Основной целью экологической культуры является формирование у молодежи ответственного отношения к природе, гуманного поведения в лесах и парках, в местах государственного достояния, а также бережного отношения к окружающей среде. Но не каждый человек, обладая нужной информацией об экологической культуре, сумеет овладеть ею [3]. Чем раньше начинают вводить в мир человека экологические принципы, тем лучше будет формироваться экологическая культура. В настоящий период развитие науки и техники в Узбекистане привело к заметным улучшениям в благосостоянии людей, и среда обитания была расширена во многих направлениях, но экология сильно пострадала. Человечество сталкивается с проблемой истощения природных ресурсов, проблемой загрязнения окружающей среды обитания; эти вопросы требуют сотрудничества всех стран и наций. Несформированность экологической культуры – это жестокое обращение, бескультурье человека по отношению к окружающей среде и природному миру, независимо от принципа существования и длительности развития отношений человека и природы. Это создает насущную необходимость для стран двигаться в направлении устойчивого развития и формирования экологической культуры.

В этой стратегии развития активизация деятельности по воспитанию и формированию экологической культуры является основой для сознательного контроля отношений между человеком и экологической средой с целью экологизации социальной, производственной и иной человеческой деятельности в интересах устойчивого развития страны. Получение знаний об экологической культуре в учебных заведениях базируется на принципах связи теоретических познаний с практической деятельностью личности. Экологические знания – это средства, с помощью которых у молодежи формируется бережное отношение к окружающей их природе, оно создается на эмоционально-чувственной основе. Экологическая культура – это часть общечеловеческого движения, сбор этических и моральных норм, взглядов, убеждений и ценностей [1].

Гармония человека и природы – важнейший элемент мирового круговорота. Общество должно понимать, что только в гармонии с природой возможно существование человека на земле. Если рассматривать современную экологическую ситуацию в мире, то она ухудшается во многих регионах и странах. Глобальной причиной экологических проблем является нерациональная деятельность людей, которая вытекает в неблагоприятные проявления природных явлений [2].

В настоящее время для человечества является необходимостью изменить свое отношение к природе и обеспечить соответствующее воспитание и образование нового поколения. По мнению авторитетных авторов, необходимо:

- усложнять обучение молодежи - использовать больше теоретических знаний, которые отражают закономерности окружающего положения;
- выстроить систему знаний, которая давала бы напутствие на более эффективное экологическое развитие.

Особенную роль в формировании экологической культуры играет досуг. С его содействием допустимо развитие не только концепции ключевых экологических основ, но и воспитание в человеке правильного отношения к природным объектам. В настоящее время во всех университетах, институтах и колледжах проводится огромное количество мероприятий, связанных так или иначе с экологией. Это всевозможные фестивали, конкурсы плакатов, квизы, различные акции, олимпиады и викторины, митинги, проекты и множество других увлекательных мероприятий, которые вселяют в молодежь мысли о защите природы и сохранении ее в первозданном состоянии. Посредством этого молодежь в условиях досуга прививают себе экологическую культуру.

Экологическая культура повышает у молодежи уровень простейших экологических знаний, расширяется кругозор и дает плоды к гуманному отношению к природе, формируются умения ухаживания за природными объектами, в их число можно отнести леса, поля, парки, детские площадки, спортивные корты. Также экологическая культура способствует сохранению духовного и физического здоровья человек. Только человек способен сохранять экологически чистую планету, духовное составляющее и свое физическое состояние [4].

Пропаганда экологии и просветительская деятельность сильно недооценена среди населения и, в частности, молодого поколения, поскольку не получает распространения, прежде всего, в средствах массовой информации, не доносится при помощи компетентных людей, которые занимают лидирующие позиции в обществе.

Экологическая культура подразумевает под собой развитие такого типа личности, которая будет обладать особенным мироощущением, будет стремиться изменить окружающий его мир в лучшую сторону и стремиться сохранить его в лучшем виде для следующих поколений. Такой личности должно быть известно, какое экологическое состояние на данный момент в его городе, стране, мире, а окружающая его природа должна восприниматься не как источник потребления различных благ, а как некая ценность, которая стоит наряду с другими важными ценностями и социальными благами.

А процесс экологического образования должен быть непрерывным и направленным на формирование у человека способности к правильному и рациональному природопользованию, а также направленным на выработку способности нести ответственность за свои поступки в рамках экологии.

Таким образом, для формирования экологической культуры у молодёжи важно качественно и разнообразно организовывать досуг в школе и вузе, а также привлекать молодежь на общегородские мероприятия. Такая организация досуга позволяет грамотно и эффективно привлечь внимание студентов и школьников к глобальным проблемам страны и мира, обратить внимание на них посредством выставок, фильмов и лекториев, посвященных проблемам экологии. А так как студенты – это многочисленная часть общества, которая продолжает свое обучение, то это наиболее восприимчивая группа для формирования экологического сознания и становления экологической культуры. Анализируя экологическую культуру, исследователи считают, что экологическая культура является выражением отношений между человеком и природой, проявляющаяся через любовь к природной среде; творческая деятельность в реальности на основе уважения к природе, гармонии с природой и к ценностям подлинного, хорошего, прекрасного.

Экологическая культура выражает привязанность человека к природе. Культура, в которой особый образ мышления, образ жизни, способ производства и т. д. Сообщества оказывают большое влияние на природную экологическую среду. Если взгляды каждого сообщества будут едины в: индивидуальном уважении к природе, гармонии с природной средой, следовании законам природы и т. д., это станет экологическим культурным образом жизни, станет важной мотивацией для устойчивого развития.

Экологическая культура выражается через действия в повседневной человеческой деятельности, которые направлены на сохранение окружающей среды. Это создает настроение и действия для защиты окружающей среды людей, обеспечение экологического баланса в практической деятельности, цели для устойчивого развития общества. Благодаря практической деятельности, демонстрирующей глубокое понимание людьми экологической культуры, она становится решающим фактором существования и устойчивого развития природы, человека и общества. Экологическая культура стала философией развития, необходимой для устойчивого развития человечества.

Литературы

1. Батталов Г.Д. Экологическая культура студентов и детей. / К.Ш. Шалкина // Д.О. – 2015. – № 3. – С. 36 – 40.
2. Ермоленко Р.Г. Окружающая среда и виды воздействия на нее // Д.О. 2017. - № 1.- с 54-56.
3. Маикина Е.А. Досуг и экологическое образование / М.З. Зимина // Д.О. – 2018. – № 1. – С. 26 – 36.
4. Ходченков, А. В. Экологическая культура молодёжи: состояние и тенденции трансформации : автореф. ... канд. соц. наук. Ростов-на-Дону, 2006. – С. 28.